

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Бакаев Нажмиддин Бакаевич¹,
Рахмонов Сухроб Бахриддинович²

Бухарского государственного медицинского института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585277>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.
Утверждено: 14 май 2022 г.
Опубликовано: 26 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

цели, проблемы, задачи,
методы обучения,
мотивация, средства
коммуникации,
информационные
технологии, Интернет,
деятельностный подход,
компьютеризация.

АННОТАЦИЯ

Данная статья нацелена на методологический анализ и выявление самых насущных вопросов, касающихся обучению иностранному языку в образовательных учреждениях. Преподавание иностранных языков в эпоху глобализации имеет свои особенности и проблемы: прежде всего, это изменение содержания обучения иностранному языку, методов и средств обучения согласно требованиям современного общества. Наиболее важным и актуальным аспектом эффективного обучения иностранным языкам в наше время является использование информационных ресурсов сети Интернет, их интеграция в учебный процесс для продуктивного решения целого ряда дидактических задач на уроке.

В настоящее время возрастает потребность людей разных стран и национальностей в межкультурной коммуникации. Преподавание иностранных языков в средних и высших образовательных учреждениях не может оставаться традиционным, происходит трансформация системы образования в целом, в том числе и языкового образования. На современном этапе развития общества процесс межкультурной коммуникации приобретает новые формы: широко используются разнообразные электронные средства коммуникации – электронная почта, скайп, голосовая и видеосвязь, социальные сервисы и

многое другое. Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок иностранного языка в современных условиях. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. Какие бы новации не вводились, только на уроке встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик.

Цель обучения иностранному языку сегодня уже недостижима простым сообщением определённой суммой знания, которые ученики должны запоминать и воспроизводить.

Одновременно с вооружением знаниями и на их основе надо учить учащихся способам познания и практической деятельности, которые выработало человечество.

Основная часть Урока иностранного языка особенная специфика, которую учитель иностранного языка не может не учитывать. В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель достигается путем формирования способности к межкультурной коммуникации. Именно преподавание, организованное на основе заданий коммуникативного характера, обучение иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого задания и приемы является отличительной особенностью урока иностранного языка.

Обучение, направленное на формирование коммуникативной компетенции может происходить только в условиях личностно-ориентированного и деятельностного подхода. Обучение общению должно происходить в ходе выполнения продуктивных видов работы - слушать иноязычную речь, читать тексты, писать и говорить. Все эти виды деятельности рассматриваются не в качестве самоцели, а как способ решения учащимися конкретных личностно-важных проблем и задач. Личностно-ориентированный (личностно-деятельностный) подход основывается на учёте индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как личности, имеющие свои

характерные черты, склонности и интересы.

Обучение в соответствии с этим подходом предполагает:

- самостоятельность обучающихся в процессе обучения, что зачастую выражается в определении целей и задач курса самими обучаемыми, в выборе приёмов, которые являются для них предпочтительными;

- опору на имеющиеся знания учащихся, на его опыт;

- учёт социокультурных особенностей обучающихся и их образа жизни, поощрение стремления быть «самим собой»;

- учёт эмоционального состояния обучающихся, а также их морально-этических и нравственных ценностей;

- целенаправленное формирование учебных умений, характерным для того или иного учащегося учебным стратегиям;

- перераспределение ролей в учебном процессе: ограничение ведущей роли учителя, присвоение преподавателю функций помощника, консультанта, советника

В современном уроке иностранного языка учащиеся вместе с учителем осуществляют совместную деятельность. Учитель становится организатором учебной, коллективно-распределенной деятельности учеников, равноправным участником диалога. Учитель приводит к осознанию проблемы, показывает, напоминает, советует. Он создает ситуацию успеха, сопереживает, поощряет, вселяет уверенность, стимулирует, формирует мотивы учения, проявляет поощряющую требовательность,

координирует, закрепляет авторитет ученика среди товарищей. Учащиеся ставят и решают учебные задачи, контролируют и оценивают свою деятельность, сравнивают, анализируют, классифицируют, моделируют, общаются, отстаивают свою точку зрения, слушают и слышат одноклассников, активно взаимодействуют, планируют и контролируют совместную деятельность.

Современные подходы имеют большое значение в организации процесса обучения, но, несмотря на это имеются также и некоторые недостатки, устранение которых может значительно улучшить его качество, а также стать хорошей помощью для учителя в реализации современных подходов к организации процесса обучения.

С использованием компьютеров это исключено, так как необходимые на уроках наглядность и ситуации на мониторах вполне реальны - "изображения" движутся, разговаривают по-английски, задают вопросы и т.д. Некоторые учителя могут спросить: а не превратится ли урок при этом из творческой работы в нечто развлекательное? Нет, так как, чтобы получить при работе с компьютером хорошую оценку, студенту приходится творчески работать. Он делает все с радостью а учителю приходится приобретать необходимые электронные учебники и делать подборку по ним нужных ситуаций, а также распечатку дополнительных вопросов и текстов и перенос их на все компьютера, чтобы в определенный момент на уроке учащиеся могли сесть за определенные

компьютера, найти и открыть нужную папку в "Моих документах", выполнить, например, тест по аудированию или чтению. Это большой труд, но себя оправдывает. Радость познания - вот что дает использование компьютеров на уроках. А это, в свою очередь, вместе с развитием мышления ведет к развитию инициативной речи.

У каждого человека есть внутренний мотив, направленный на познавательную деятельность. Задача учителя - всячески способствовать развитию этого мотива, не дать ему угаснуть. Сейчас имеется большое разнообразие современных мультимедийных программ, где можно найти достаточно упражнений для учащихся всех возрастов и разных знаний. Звуки, слова, словосочетания и предложения воспринимаются учащимися на слух и зрительно. Учащиеся имеют возможность наблюдать на экране компьютера за артикуляционными движениями и воспринимать на слух правильную интонацию. При этом в силу достаточно высоких имитативных способностей учащихся, в их памяти запечатлеваются правильные образцы.

Компьютеризация нашего общества вызывает к жизни и появление все большего количества людей, которые хотят и могут пользоваться этими умными машинами в повседневной жизни. Компьютеры облегчают жизнь и делают ее более интересной. Ведь если при помощи этой машины в течение часа или двух можно посетить обучающие курсы в Интернете по любому предмету школьной и внешкольной программы, увидеть мир в его нынешнем состоянии

и многообразии, пообщаться с огромной массой самых разных людей и получить доступ в библиотеки, музеи и на выставки, о которых можно только мечтать, то лучшего средства для саморазвития и индивидуального образования и самообразования действительно нет. Использование Интернет-ресурсов и компьютерных презентаций на уроках английского языка.

Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссальными информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. Интернет создает уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка. Важно определиться, для каких целей мы собираемся использовать его возможности и ресурсы. Например:

- для включения материалов сети в содержание урока,
- для самостоятельного поиска информации учащимися в рамках работы над проектом,

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный процесс более эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке:

- формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени сложности,
- совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных учителем,

совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения представленных учителем или кем-то из учащихся материалов сети,

- пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой современного иностранного языка, отражающего определенный этап развития культуры народа, социального и политического устройства общества,
- знакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, особенно речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка.

Оптимальным является также создание мультимедийной Power Point презентаций.

Применение компьютерных презентаций на уроках позволяет ввести новый лексический, страноведческий материал в наиболее увлекательной форме, реализуется принцип наглядности, что способствует прочному усвоению информации. Самостоятельная творческая работа учащихся по созданию компьютерных презентаций как нельзя лучше расширяет запас активной лексики.

Заключение

Задачи модернизации образования не могут быть решены без оптимального внедрения информационных технологий во все его сферы. Использование информационных технологий дает толчок развитию новых форм и содержания традиционных видов деятельности учащихся, что ведет к их осуществлению на более высоком

уровне. Работа с компьютером должна быть организована так, чтобы с первых же уроков начальной ступени обучения она стала мощным психолого-педагогическим средством формирования потребностно-мотивационного плана деятельности студентов, средством поддержания и дальнейшего развития их интереса к изучаемому предмету. Правильно

организованная работа учащихся с компьютером может способствовать в частности росту их познавательного и коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по овладению инотраннным языком, как на уроке, так и во внеурочное время.

Литературы:

1. Щукин А.Н. Учебное пособие для преподавателей и студентов. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.
2. Hutchinson T., Waters; A. English for Specific Purposes: a learning-centered approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 183 p.
3. Поляков О.Г. Теоретические и практические аспекты разработки профильно-ориенти-рованных программ по английскому языку // ИЯШ. – 2004. – № 7. – С. 12-16.
4. Swales J. Genre Analysis: English in academic and research settings / J. Swales. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 272 p.
5. Lewis M. & Hill J. Practical Techniques for Language Teaching. – London: Longman, 1992. – 143 p.
6. Цатурова И.А. Парадигма языкового образования в высшей школе в XXI веке – «учить студента учиться» // Образование и общество. – 2004. – №4. [Электронный ресурс]. URL: http://education.recom,m/3_2004/46.html.
7. Абрамова И.Г. Активные методы обучения в системе высшего образования. – М.: Гардарика, 2008. – 368 с.
8. Rogers T. Methodology in the New Millenium // English Teaching Forum. – 2000. – Vol. 38. – No 2. – P. 2-13.
9. Tosun B.C. A New Challenge in the Methodology of the Post-Method Era // Journal of Language and Linguistic Studies. – October 2009. – Vol. 5. – No. 2. – P. 10-15.
10. Nuttal C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. (2nd edn.). – Oxford: Heinemann, 1996.
11. Bakaev N.B. Methodological basis of mastering foreign language
12. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH UIF=8.2/
13. SJIF=6.051 Bukhara State Medical Institute
14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6378840>